

ЎЙИНЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Хамдамов Рустам Махамадалиевич

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311429>

Аннотация. Мақолда ўйинчиларнинг техник-тактик ҳаракатларига таъсир кўрсатишига оид маълумотлар чуқур ёритилган. Айниқса педагогик кузатув ишлари, педагогик тест кўрсаткичлари, педагогик тажриба бўйича маълумотларни бўйича илмий тадқиқотлар асосида келтирилган. Маълумотлар асосида хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: техник тактик ҳаракатлар, БЎСМ натижалар, педагогик тажриба, техник усуллар.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ

Аннотация. В статье подробно освещена информация о влиянии на технико-тактические действия игроков. Она представлена на основе научных исследований по педагогическим наблюдениям, показателей педагогического тестирования, данных о педагогическом опыте. Выводы даны на основе данных.

Ключевые слова: технико-тактические действия, результаты БОСМ, педагогический опыт, технические приемы.

STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF THE PLAYERS

Abstract. In the article, information on influencing the technical and tactical actions of the players is covered in depth. It is presented on the basis of scientific research on pedagogical observation works, pedagogical test indicators, data on pedagogical experience. Conclusions are given based on the data.

Key words: technical tactical actions, BOSM results, pedagogical experience, technical methods.

КИРИШ

Футбол ҳозирги кунга келиб, бутун дунёда бўйича биринчи рақамли ўйин ҳисобланади. Футбол спорт тури кундан-кунга ривожланиб бормоқда. Бутун дунё бўйлаб футбол ўйинни миллионлар жой эгаллаган. Футбол спорт тури доимо ривожланишда, унинг ўйин усуллари такомиллашиб бормоқда. Шунинг учун футболчини ҳаракат фаолияти ўйин давомида қийинлашиб бормоқда. Ўзбекистонда футболнинг оммавийлиги ва унга катта қизиқиш борлигини, унинг аҳоли соғлиғини мустаҳкамлашдаги ва жисмоний тарбияни яхшилашдаги муҳим аҳамият касъ этади. Халқаро майдондаги спорт алоқаларини кенгайтиришдаги кенг имкониятларини эътиборга олиб ва уни янада ривожлантириш мақсадида қарорлар қабул қилинди.(1.2.3.4.5.6)

Жаҳонда Ўзбекистон футболни ҳам ўз ўрнини топмоқда. 1994 йили Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда биринчи бўлди. Ўзбек футбол клублари, халқаро учрашувларда, Осиё кубокларида муваффақиятли иштирок этишмоқда. Футболчиларни фаолиятини ўйин давомида ўрганиб чиқиш кўп бора кўпгина муаллифлар томонидан ўрганишга ҳаракат қилинган. Лекин уларда қисман бир тарафлама ёндашиш бўлиб аниқ кенг маълумотлар берилмаган.

Ўйинни хусусиятларини аниқ, маълумотларига ёндашган ҳолда футболчини ҳаракатларини шундай ташкил этиш мумкинки, у ўйинни ўзини ривожланишига таъсир этади. Охириги йилларда футболчиларни тўпларни ошириб бериш техник тактик ҳаракат

масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу ҳол дунё футболчини замонавий ўйин интенсификация даражасини ошириши билан боғлиқ.

Юқорида айтиб ўтилганлар қаторида футболчиларни техник-тактик тайёргарликлари ҳам, энг аҳамиятли омиллардан ҳисобланади. Футболчиларни техник-тактик ҳаракатларни самарали фойдаланишлари ўйин тизгинини боришига чамбарчас боғлиқ. Техник- тактик ҳаракатларни ўз вақтида ва тўғри бажарилиши мусобақа натижасига ҳам таъсир этиши мумкин. Асосан ўйин давомида тўпни узатиб бериш ҳаракатларини тўғри бажариш жамоани ғалабасини таъминлайди. Футболчиларни мусобақа фаолиятини кузатиш натижаларига асосланиб айтиш мумкинки, футболчилар томонидан бажариладиган техник-тактик ҳаракатларни ярмидан кўпроқ қисмини турли тўп узатишлар ташкил қилади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўрганишга ҳаракат қилинаётган мавзу долзарб эканлигини айтиш керак. Бу масалалари бўйича кўпчилик мутахассис олимлар томонидан ўрганилган (7,8,9,10,11,12,13,15,16). Бу муаллифлар, тўпни ошириб бериш фаолиятларни ўрганиб, турлича услуб, воситалар ва ёндашувлар асосида ҳал қилинишини таъкидлашган. Лекин, футболчиларни тўпни ошириб бериш масаласи илмий предмет сифатида ўрганишда айрим масалаларга етарлича эътибор берилмаган.

Ишнинг мақсади. Ўйин давомида техник тактик ҳаракатларда тўпларни ошириб бериш фаолиятини ўрганиш ва олинган маълумотлар асосида ўқув машғулот жараёнида тўғри усуллардан фойдаланган ҳолда ошириш.

Тадқиқот вазифалари.

-Мусобақа шароитида футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини ўрганиш.

-Тест меъёрларини олиш орқали футболчиларнинг тайёргарлик даражасини аниқлаш.

-Ўқув машғулот жараёнида тўпларни аниқ узатиб бериш ҳаракатларни ошириш усулларни аниқлаш ва уларни самарали эканлигини таҳлил қилиш.

Кузатиш ишлари №19 Болалар ўсмирлар спорт мактабида таҳсил олаётган 16-17 ёшдаги футболчилар тажриба гуруҳи сифатида ўйин давомидаги кузатишлар таҳлил қилиниб, уларнинг турли йўналишларда тўпларни ошириб беришдаги камчиликлари аниқланди. Назорат гуруҳи сифатида биз №18 Болалар ўсмирлар спорт мактабида таҳсил олаётган шуғулланувчилар танлаб олинди. Кузатиш ишлари ёшлар ўртасида ўтказиладиган Ўзбекистон чемпионатида (2021й) иштирок этган жамоаларнинг ўйинлари давомида олиб борилди.

Олинган маълумотлардан тажриба гуруҳининг натижаларида камчиликлар борлигини, бу эса уларни ўйин давомида тўпларни ошириб беришларидан маълум бўлди. Бизнинг тадқиқотдан бошида, ҳамда сўнгидаги натижаларни 3.2-чизмада келтирилган. Бу ерда назорат ва тажриба гуруҳимизнинг ўйин давомида кўп маротаба амалга оширилган турли масофаларга тўпларни етказиб бериш ҳаракатларига тўхталдик. Кузатиш ишлари 14 та ўйин давомида юқорида келтириб ўтган техник ҳаракатлар, яъни тўпларни турли масофаларга ошириб бериш ҳаракатларни қайд этиб бордик.

Олинган натижалардан, тўпларни турли масофаларга етказиб беришда назорат ва тажриба гуруҳининг тарбияланувчилари ўртасида катта фарқ борлиги кўзга ташланди. Дастлабки олинган натижаларда назорат гуруҳининг футболчилари жами ўйин давомида

Ўртача 283 та турли масофаларга тўпларни ошириб бериш ҳаракатларини кўрсак, самарадорлик кўрсаткичи (СК) 61% (+172) ташкил этди. Тажриба гуруҳи тарбияланувчиларининг ўйин давомидаги натижалари жами ўртача 255 та тўпни ошириб беришган бўлса, СК-42% (+123) ташкил этганлигини аниқладик. Бу жамоаларнинг самарадорлик кўрсаткичини тушиб кетишига уларнинг ўйин давомида узок масофаларга ошириб бериладиган тўп узатишларнинг ноаниқ ҳаракатларидадир. Назорат гуруҳининг тарбияланувчилари узок масофага 68 та тўп ошириб берган бўлса, СК-31% (+21), тажриба гуруҳи тарбияланувчилари 71 та тўп ошириб берган бўлса, СК-35% (+25) ташкил этган. Ўрта масофага тўпларни ошириб беришда назорат гуруҳининг тарбияланувчилари 90 та тўп узатишни, СК-65% (+59) ва қисқа масофага ошириб беришда 125 та тўп узатишни, СК-85% (+35) ташкил этса, тажриба гуруҳининг ўрта масофага ошириб беришлар жами 80 та тўп узатишлардан, СК-45% (+36) ва қисқа масофага ошириб беришда эса 104 та тўп узатишлардан, СК-65% (+71) ташкил этмоқда.

Олинган натижалардан кўриш мумкинки, қисқа масофага тўпларни ошириб беришларни сони, қайд этишда ўрта ва узок масофаларга ошириб бериш ҳаракатларининг сонидан юқорилигини кўрмоқдамиз. Узок масофага ошириб бериладиган тўпларнинг сони ва самарадорлик кўрсаткичи пастлиги тадқиқот сифатида олинган назорат ва тажриба гуруҳининг тарбияланувчиларида кузатдик. Бундан ташқари эътироф этишимиз керакки, бу ёшдаги футболчиларнинг тўпларни узок масофага етказиб бериш ҳаракатлари бошқа ёшдаги футболчиларнинг ҳаракатларидан юқорилигини кўрамай. Бундан ёш футболчилар асосан тўпларни узок масофаларга ошириб бериш ҳаракатлари билан ўйин олиб боришларини аниқладик.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Биз томонимиздан 60 соат давомида машғулотлардан сўнг тажриба ва назорат гуруҳида таҳсил олаётган ёш футболчиларни ўйин давомида тўпни ошириб бериш ҳаракатларини бажаришлари яна қайд этилди. Олинган натижалар 3.2-чизмада келтирилган бўлиб, турли масофаларга тўпларни етказиб беришда назорат гуруҳининг тарбияланувчиларида ўзгаришлар кузатмасакда, тажриба гуруҳининг тарбияланувчиларнинг тадқиқотдан олинган натижаларида катта фарқ борлиги кўзга ташланди.

Назорат гуруҳ сифатида танлаб олинган 16-17 ёшли футболчилар жами ўйин давомида ўртача 275 маротаба турли масофаларга тўпларни ошириб бериш ҳаракатларни кузатсак, СК-59% (+162) ташкил этса, тажриба гуруҳи тарбияланувчиларининг дастлабки олинган натижаларга қараганда ўйин давомида тўпни ошириб беришда ошганлигини, яъни жами ўртача 274 маротаба тўп узатишни, СК-65% (+179) ташкил этганлигини аниқладик. Бу ерда тажриба гуруҳининг натижалари дастлабки олинган натижалардан 17% га ўсганлигини қайд этдик.

Бу жамоаларнинг самарадорлигини тушиб кетишига уларнинг ўйин давомида узок масофаларга ошириб бериладиган тўп узатишларнинг ноаниқлигида эди. Назорат гуруҳи тарбияланувчиларнинг юқорида келтирганимиздек дастлабки олинган натижаларидан кейинги олинган маълумотлари ўртасида фарқ катта эмаслиги кўзга ташланди. Тадқиқотдан сўнгида жами 71 маротаба, узок масофага тўпларни етказиб берган бўлсалар, СК-35% (+25) ташкил эди. Тажриба гуруҳи тарбияланувчилари эса тадқиқотдан сўнг 54 та тўп ошириб берган бўлсалар, СК-40% (+22) ташкил этган. Ўрта масофага

тўпларни ошириб беришда назорат гуруҳининг тарбияланувчилари 82 та тўпни ошириб беришса, СК-50% ни (+48) ва қисқа масофага ошириб беришда 122 та тўпни ошириб беришса, СК-85% (+104) назорат гуруҳининг натижаларини ташкил этган. Тажриба гуруҳидаги тарбияланувчиларнинг ўрта масофага ошириб беришлар ва қисқа масофага ошириб беришдан натижалари ижобий томонга ўзгарганлигини аниқладик.

Олинган натижалардан турли масофаларга тўпни етказиб беришда уларни сони ва самарадорлик кўрсаткичлари орасида катта фарқ борлигини, айниқса қисқа масофага ошириб беришларни сони ва самарадорлик кўрсаткичлари самарадорлиги юқорилигини кўрмоқдамиз. Узоқ масофага ошириб бериладиган тўпларнинг сон ва самарадорлик кўрсаткичларини пастлиги назорат ва тажриба гуруҳининг тарбияланувчиларида кузатган эдик. Тадқиқотдан сўнг эътироф этишимиз керакки, тажриба гуруҳининг бу ёшдаги футболчиларнинг тўпларни турли масофага етказиб бериш ҳаракатлари сони ва самарадорлик кўрсаткичларини ошганлигини аниқладик. Айниқса, биз узоқ масофага керак бўлмаган вазиятларда ошириб бериш ҳаракатларини камайтириб қисқа ва ўрта масофаларга ошириб беришларини кўтаришга мувофиқ бўлдик.

Бундан биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва ўқув-машғулотида жалб қилинган тезлик билан, бир тегишда, ҳамда тўпларни ҳаракатда ошириб бериш машқлар тўплами, тажриба гуруҳининг футболчилари фаолиятига таъсир этганлигини аниқладик. Бу натижаларнинг ўзгарганлиги, мусобақа шароитида олинган тўпларни турли масофаларга ошириш техник ҳаракатларида кўриш мумкин.

Олинган натижалардан хулоса қиладиган бўлсак, ёш футболчиларнинг аниқлик даражасини ўйиндан келиб чиққан ҳолда танланган машқларни кўп маротаба тез, битта тегишда, ҳаракатланиш билан, рақиб қаршилигида такрорлаш, ҳамда уларни бажаришлари учун вақтни тақсимлаш орқали ўстириш мумкин бўлар экан.

Бизнинг тадқиқот ишимизга “БЎСМ№19” ва БЎСМ№18 мактабида шуғулланувчи 16-17 ёшдаги футболчилар жалб қилинди. БЎСМ да жами 30 та ёш футболчилар 15 тадан, икки гуруҳга бўлинган ҳолда тадқиқотда иштирок этишди. Бунда назорат БЎСМ№18 гуруҳи сифатида, ҳамда “БЎСМ№19” тажриба гуруҳи сифатида ажратиб олинди.

Биз танлаган воситалар самарадорлигини билиш учун тадқиқотдан олдин ва сўнг техник кўрсаткичларни баҳоловчи тест меъёрлар шуғулланувчилардан қабул қилиб, уларни солиштирдик. Танлаб олинган тест меъёрлари бизнинг назорат ва тажриба гуруҳларидаги ёш футболчиларининг тайёргарлик даражасини баҳолашга ёрдам берди.

Бу техник даражаси шаклланиш динамикаси ўрганишда махсус тестлардан фойдаланилди: 1) 30 м га тўпни олиб юриш (сония); 2) Устунлар оралатиб дарвозага зарба бериш; 3) Оёқ кафтининг ички қисмида 10 м масофадан энига 1 м дарвозага думалаб келаётган тўпга зарба бериш; 4) 30 м масофадан 4x4 квадратга ўнг ва чап оёқда тегиш; 5) 16.5 м масофадан иккига бўлинган дарвозага ҳар бир оёқда 5 тадан зарба бериш.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ

Тадқиқотимизнинг дастлабки ва тадқиқотдан сўнг олинган тест меъёрларини солиштиришда назорат гуруҳида тарбияланаётган 16-17 ёшдаги футболчиларнинг натижаларида ўзгариш кузатилмади. Бундан назорат гуруҳининг натижалари ўзгармаганлигидан далолат беради. Яъни назорат гуруҳининг натижаларига тўхталиб ўтадиган бўлсак, 30 м га тўпни олиб юришда ($t_{\text{ст}}=0.64$), устунлар оралатиб дарвозага

зарба беришда ($t_{ст}=0.68$), 30 м масофадан 4x4 квадратга ўнг ва чап оёқда тегишда ($t_{ст}=1.79$), оёқ кафтининг ички қисмида 10 м масофадан энига 1 м дарвозага думалаб келаётган тўпга зарба беришда ($t_{ст}=0.42$) ва 16.5 м масофадан иккига бўлинган дарвозага ҳар бир оёқда 5 тадан зарба беришда ($t_{ст}=1.93$) бўйича олинган тест меъёрларида $P \geq 0.05$ натижа қайд этилди.

Тажриба гуруҳининг дастлабки ва тадқиқотдан сўнг олинган натижаларда, 30 м га тўпни олиб юриш ($P \leq 0.01$, $t_{ст}=2.29$), устунлар оралатиб дарвозага зарба бериш ($P \leq 0.01$, $t_{ст}=2.73$), оёқ кафтининг ички қисмида 10 м масофадан энига 1 м дарвозага думалаб келаётган тўпга зарба бериш ($P \leq 0.001$, $t_{ст}=25.96$), 30 м масофадан 4x4 квадратга ўнг ва чап оёқда тегиш ($P \leq 0.001$, $t_{ст}=3.29$) ва 16.5 м масофадан иккига бўлинган дарвозага ҳар бир оёқда 5 тадан зарба бериш ($P \leq 0.001$, $t_{ст}=31.13$) тест меъёрлари яхшиланганлигини қайд этдик. Дастлабки олинган кўрсаткичларга қараганда тадқиқот сўнгида солиштиришларда, тажриба гуруҳининг техник ҳаракатларни белгилаб берувчи тест меъёрларида фарқ (P) кузатилди. Назорат гуруҳи сифатида олинган “А” жамоанинг футболчиларининг натижалари ўз режасида олиб борилган машғулоти асосида ўсиш кузатилмади.

Бундан биз томонимиздан ишлаб чиқилган ва ўқув-машғулотида жалб қилинган тезлик билан, бир тегишда, ҳамда тезлик сифатини биргаликда ривожлантириладиган машқлар тўпга тажриба гуруҳининг футболчиларининг фаолиятига таъсир этганлигини аниқладик. Бу натижаларнинг ўзгарганлиги, ўқув-машғулот жараёнида олинган тест меъёрларда кўриш мумкин.

Олинган натижалардан хулоса қиладиган бўлсак, ёш футболчиларнинг аниқлик даражасини ўйиндан келиб чиққан ҳолда танланган машқларни кўп мартаба тез, битта тегишда, рақиб қаршилигида такрорлаш, ҳамда уларни бажаришлари учун вақтни тақсимлаш орқали ўстириш мумкин бўлар экан. Бундан ташқари тезлик сифати билан биргаликда кўшиб олиб бориш самара берар экан.

Биз БЎСМда таҳсил олаётган тажриба ва назорат гуруҳидаги ёш футболчиларга 60 соат давомида ўқув машғулот жараёнида ўз тадқиқотларимизни олиб бордик. Тажриба гуруҳининг ўқув-машғулот жараёнига ўзимизнинг усул ва воситалар танлаган ҳолда машғулотларга жорий этган бўлсак, иккинчи гуруҳда эса машғулотларини олиб боришдаги оддий ҳолатлардаги машқларни бажариш бўйича тавсиялар асосида олиб боришди.

МУҲОКАМА

Ишимизда назорат гуруҳи сифатида таҳсил олаётган шуғулланувчиларга тўпларни турган ҳолда бажариладиган тўп узатишларни турли масофаларга ошириб беришга оид машқларни, ўқув-машғулот жараёнига жорий этилди. Бу ўқув-машғулотларда берилган машқларнинг вазифаларни бажаришда эркин ҳаракатланишлари керак бўлади.

Тажриба гуруҳи эса тўпларни ҳаракатда ошириб беришга оид машқлар, ўқув-машғулот жараёнига жорий этилган, бўлсада уларни назорат гуруҳига қараганда юқори тезликда бажаришларни талаб қилдик. Ёш футболчиларга берилган машқларда ўйин вазиятларга мос бўлиб, уларни тарбияланувчилар тез ҳал қилишлари ва юқори тезликда машқларни бажаришлари керак бўлди. Бу ўқув-машғулотларда берилган машқларнинг вазифаларни бажаришда маълум вақт ажратилиши, тўпни ошириб бериш техник ҳаракатларни ривожлантиришда энг катта омилардан бири бўлди. Айниқса, машқларни

яқунлашларига қисқа сонияда бериш, ёш футболчилар томонидан тез ҳаракатланиб тўпларни бир-бирларига ошириб беришга ундайди.

Бу ерда иккала гуруҳда ҳам ёш футболчиларда қўлланилган такрорлаш усули, тўпни ошириб бериш техник усулларни ривожлантиришда энг яхши усул ҳисобланади. Бундан ташқари, улар ўйин вазиятларига ўхшаш бўладиган алоҳида техника усулларини тез ҳаракатланиш, турли хил комбинациялар билан, рақиб иштирокида бажартирибди.

Бундан ташқари ёш футболчиларни ўқитиш ва уларнинг малакаларини такомиллаштириши босқичларида жисмоний тарбиянинг одатдаги методлари: ўйин; мусобақа методлари, кўрсатмалиликни таъминлаш, оғзаки нутқдан фойдаланиш, ҳолатларни тузатиш методларидан фойдаланилади. Барча методлар бир-бири билан яқиндан боғлиқ ҳолда қўлланилади. Бироқ улардан фойдаланишнинг процентли нисбати кўпгина факторларга

: ўқитиш босқичи ҳамда вазифаларига, шуғулланувчиларнинг ёш ва индивидуал хусусиятларга, уларнинг тайёргарлик даражасига боғлиқ бўлади.

ХУЛОСА

1. Олинган маълумотлардан хулоса қиладиган бўлсак, жамоаларимизнинг кўпроқ ёнга ва олдинга тўпларни ошириб бериш ҳаракатларини кузатдик. Тўпни олдинга ташлаб бериш ҳаракатларида орқага, ёнга, олдинга тўпни ошириб бериш ҳаракатларининг сони ва самарадорлик кўрсаткичларни юқори эмаслигини бу эса тўпни олдинга ташлаб бериш ҳаракатларини бажаришларида кам кўзга ташланишларини аниқладик.

2. Олинган натижалардан хулоса қиладиган бўлсак, олий ва биринчи тофа жамоаларидан олинган натижаларда ўйин давомида тўпни узатиш ва тўпни олиб қўйишда кўп ҳаракатларини ярим ҳимоячилар бажаришларини аниқладик. Лекин самарадорлик кўрсаткичига келадиган бўлсак, ҳимоячиларнинг ҳаракатлари яримҳимоячилар ва ҳужумчиларнинг ҳаракатларидан юқорилигини кузатдик.

REFERENCES

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.12.2019 й., 06/19/5887/4116-сон.
2. Абдуллаева М. Болалар ўйинларида ўзаро муносабатлар. Бошланғич таълим. Тошкент, 2000 б 47-48.
3. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //fan-sportga. – 2022. – №. 1. – с. 48-51.
4. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //fan-sportga. – 2020. – №. 4. – с. 35-37.
5. Артиқов А. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //фан-спортга. – 2019. – №. 3. – с. 42-45.
6. Артиқов А. А. Футболчиларнинг техник усуллари аниқлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили //фан-спортга. – 2020. – №. 3. – с. 16-18.
7. Artikov A. About some methodological problems in teaching special sciences //scientific bulletin of namangan state university. – 2020. – т. 2. – №. 7. – с. 379-384.

8. Артиқов А. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //фан-спортга. – 2020. – №. 7. – с. 16-17.
9. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. control of technical accuracy in the training process of football players //journalnx. – с. 103-106.
10. Артиқов А. А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //фан-спортга. – 2018. – №. 3. – с. 49-53.
11. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – т. 6. – №. 6. – с. 21-30.
12. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
13. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – с. 654-657.
14. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
15. Akbarovich A. A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players //european journal of research and reflection in educational sciences vol. – 2020. – т. 8. – №. 3.
16. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. исследование взаимосвязанности между показателями оценивающими уровни развития физических качеств, психомоторных процессов и точностных действий юных футболистов //педагогические науки. – 2012. – №. 5. – с. 30-35.